

FOLKLOR VA XALQ ERTAKLARINING TARJIMADA STRUKTURA YAXLITLIGINI SAQLASH: MUAMMOLAR VA STATEGIYALAR

Zoirova Azizabonu Anvar qizi

O'zbekiston Davlat Jahon Tillari universiteti Tarjimonlik Fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15340047>

Annotatsiya: Ushbu maqolada folklor va xalq ertaklarining tarjima jarayonida ularning struktura yaxlitligini saqlash masalasi tahlil etiladi. Xalq ertaklari odatda an'anaviy tuzilishga ega bo'lib, ular kirish qismi, voqealarning ketma-ket rivojlanishi, keskinlik cho'qqisi va an'anaviy yakun bilan ajralib turadi. Tarjima jarayonida bu strukturalarning buzilishi ertakning mazmuniga, badiiy qiymatiga va madaniy ko'rinishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Maqolada tarjimon duch keladigan asosiy muammolar — til va madaniyat tafovutlari, stilistik moslashuvlar, ramziy ma'nolarni saqlash muammolari — yoritiladi. Shuningdek, folklor matnlarining tarjimasida struktura yaxlitligini saqlashga qaratilgan samarali strategiyalar, jumladan, ekvivalentlik, adaptatsiya va kontekstual moslashtirish usullari ko'rib chiqiladi. Maqola tarjimonlar va tarjimashunoslar uchun nazariy va amaliy jihatdan foydali bo'lgan tavsiyalarni taklif qiladi.

Annotation: This article analyzes the issue of preserving the structural integrity of folklore and folk tales during the translation process. Folk tales usually follow a traditional structure, consisting of an introduction, a sequence of events, a climax, and a conventional resolution. Disruption of this structure during translation can negatively affect the content, artistic value, and cultural representation of the tale. The article highlights the main challenges faced by translators, such as linguistic and cultural differences, stylistic adaptations, and the preservation of symbolic meanings. Furthermore, it explores effective strategies aimed at maintaining structural integrity in the translation of folklore texts, including equivalence, adaptation, and contextual adjustment. The article offers both theoretical and practical recommendations for translators and translation scholars.

Аннотация: Вданной статье рассматривается проблема сохранения структурной целостности фольклора и народных сказок в процессе перевода. Народные сказки, как правило, обладают традиционной структурой, включающей вступление, последовательное развитие событий, кульминацию и типичную развязку. Нарушение этой структуры при переводе может отрицательно сказаться на содержании, художественной ценности и культурном восприятии сказки. В статье освещаются основные трудности, с которыми сталкиваются переводчики, такие как языковые и культурные различия, стилистическая адаптация и сохранение символических значений. Также рассматриваются эффективные стратегии сохранения структурной целостности в переводе фольклорных текстов, включая эквивалентность, адаптацию и контекстуальную настройку. Статья предлагает теоретические и практические рекомендации для переводчиков и специалистов по переводоведению.

Kalit so'zlar: ertak, folklor, struktura, adaptatsiya, madaniy tafovut, ekvivalent, simbol, ramz.

Keywords: fairy tale, folklore, structure, adaptation, cultural difference, equivalent, symbol, emblem.

Ключевые слова: сказка, фольклор, структура, адаптация, культурное различие, эквивалент, символ, эмблема

Ertak — xalq ogʻzaki poetik ijodining asosiy janrlaridan biri; toʻqima va uydirmaga asoslangan sehrli sarguzasht va maishiy xarakterdagi epik badiiy asar. Asosan, nasr shaklida yaratilgan. Mahmud Koshgʻariyning "Devonu lugʻotit turk" asarida etuk shaklida uchraydi va biror voqeani ogʻzaki tarzda hikoya qilish maʼnosini bildiradi [1]. Folklor — bu xalq ogʻzaki ijodi boʻlib, avloddan-avlodga ogʻzaki shaklda oʻtib kelgan madaniy meros hisoblanadi [2]. Folklor oʻz ichiga turli janrlarni oladi: ertaklar, afsonalar, dostonlar, maqollar, topishmoqlar, qoʻshiqlar, marosim va urf-odatlar [3]. U xalqning dunyoqarashi, axloqiy meʼyorlari, tarixiy xotirasi va estetik qarashlarini oʻzida aks ettiradi [4]. Har bir xalq oʻziga xos madaniyatidan kelib chiqqan holda oʻzining xalq ogʻzaki ijodi, sheʼrlari, folklorlari shuningdek ertaklariga ega. Bir madaniyat oʻrtasidagi xalq namunalarini boshqa bir xalq namunalariga koʻchirilganida, albatta, tarjima jarayonida oʻziga xos qiyinchilik, oʻzgarish, madaniy muammolar, grammatik va sintaksis oʻzgarishlar kelib chiqadi. Bizga maʼlumki, folklor va xalq ertaklari xalqning madaniy merosi, dunyoqarashi va estetik didining ifodasi boʻlgani uchun, ularni tarjima qilishda faqatgina til bilan emas, balki madaniy kontekst, uslub, struktura yaxlitligiga alohida eʼtibor qaratish joizdir. Xalq ertaklari va folklor ogʻzaki ijodning eng qadimiy va boy qatlamlaridan biridir. Ular avloddan avlodga oʻtib, xalqning dunyoqarashi, qadriyatlarini, axloqiy meʼyorlari va estetik qarashlarini oʻzida mujassam etadi. Shu sababli, ularni tarjima qilish — oddiy matn tarjimasi emas, balki murakkab madaniy va lingvistik muomala sanaladi. Ayniqsa, bu jarayonda ertak strukturasi (yaʼni syujet, kompozitsiya, voqea rivoji, obrazlar tizimi) yaxlitligini saqlash katta ahamiyatga ega. Biz bevosita tarjima jarayonida yaʼni ertaklar tarjimasida turli xildagi madaniy, stilistik muammolarga duch kelamiz.

1. Strukturaning universal emasligi muammosi

Xalq ertaklari muayyan xalqning mentaliteti, dunyoqarashi va tarixiy-madaniy konteksti asosida shakllanadi. Shu sababli, har bir xalq ertagining struktura elementlari boshqacha boʻladi: Masalan, oʻzbek xalq ertaklarida uchrashi mumkin boʻlgan "uch karra sinov", "xudo bergan omad", "kambagʻal yigit va podshoh qizi" motivlari boshqa madaniyatlarda mavjud emas yoki boshqacha koʻrinishda boʻladi.

Bu struktura elementlari tarjimada yoʻqoladi, yoʻzgartiriladi, natijada ertakning semantik ogʻirligi kamayadi.

2. Simvol va ramzlarning tarjimada yoʻqolishi

Folklor ertaklarida koʻp hollarda arxetipik obrazlar ishlatiladi:

Masalan: ajdaho — yovuz kuchning timsoli, dev — sinov, kampir — donishmandlik yoki yoʻlboshlovchi, uchburchak — muvozanat va baraka. Bu ramzlar boshqa tillarda oʻxshash konnotatsiyaga ega boʻlmagan soʻzlar bilan aloqaga kirisha olmaydi yaʼni mutanosib kelmaydi. Natijada oʻquvchi ertakdagi gʻoyaviy chuqurlikni tushunmaydi yoki notoʻgʻri talqin qiladi.

3. Takrorlar va ritorik shakllarning tarjimada mos tushmasligi

Xalq ertaklarida takrorlar, uchliklar, ritmik qurilmalar muhim ahamiyatga ega: Masalan: "Boribdi, boribdi, boribdi...", "Yoʻl yuribdi, yuribdi, yuribdi..." Bular intonatsiya, ogʻzaki rivoyat ruhiyatini ifodalaydi. Tarjimada bu elementlar yuklanmagan yoki zerikarli takror deb qaralib olib tashlanadi.

4. Ijtimoiy va tarixiy kontekstning tushunilmasligi

Xalq ertaklari koʻpincha ijtimoiy tanqid, sinflararo munosabat, odamlarning muomalasi orqali yashirin maʼnolarni yetkazadi. Masalan, zolim podshoh, adolatparvar kambagʻal — bu obrazlar oʻz davrining ijtimoiy tasviridir. Tarjimon bu ijtimoiy kontekstni tushunmasa,

obrazlar soddalashtirib yuboriladi, bu esa ertakning ruhiy-ijtimoiy qatlamini yo'qotadi.

5. Tiling o'ziga xosligi va dialektlar muammosi

Xalq ertaklari ko'pincha dialektal leksika, etnografik terminlar bilan to'la bo'ladi. Masalan: "do'ppi", "suyunchi", "xotin-qizlar yig'ini", "palov", "kaltakboshi". Bunday so'zlarni to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilish imkonsiz bo'ladi. Tarjimon ularni yo tarjimadan chiqarib tashlaydi, yoki bo'lmasa soddalashtirib oladi, natijada ertakning milliy ruhi sezilmay qoladi. Har bir millat o'ziga xos madaniyatga ega ekanligi tarjimada dialektlar muammosi, madaniy tafovutlarga sabab bo'ladi. Shu bilan birgalikda bu muammolarga o'ziga xos yechimlar ham mavjud. Bu yechimlar orqali tarjima jarayonidagi muammolarni yumshatish mumkin.

1. Struktura yaxlitligini saqlash uchun:

Ertakning an'anaviy kompozitsiyasi (kirish, rivoj, cho'qqi, yechim) o'zgartirilmassligi kerak. Tarjimon Vladimir Propp yoki boshqa folklor struktura modellaridan foydalanib, ertakni tahlil qilib tarjima qilishi maqsadga muvofiq. Bu tarjima jarayonida yuzaga keladigan struktura yaxlitligiga qarshi yechimlardan biri bo'la oladi.

2. Ramz va obrazlarning ma'nosini saqlash uchun:

Har bir ramz (dev, ajdaho, kampir) uchun ma'naviy yoki madaniy ekvivalent topilishi kerak. Juda mahalliy yoki tushunarsiz obrazlar uchun izoh yoki qo'shimcha tushuntirish berilishi lozim. Bu har bir asar o'quvchinchun oson va aniq tushunishga turtki bo'la oladi.

3. Ritorik vositalarni saqlash uchun:

Ertakdagi takrorlar, ohangdor jumlar, uchliklar (masalan, "boribdi-boribdi-boribdi") tarjimada ham saqlab qolinishiga e'tibor qaratish. Tarjima matni estetik va badiiy jihatdan silliq, xalq og'zaki uslubiga mos bo'lishi kerak. Tarjima jarayonida xuddi shunday ekvivalent so'z berish ertak yoki asarni asl holicha yetkazish yo'lida muhim jihatlardan biri bo'ladi.

4. Ijtimoiy va tarixiy kontekstni tushuntirish uchun:

Tarjimon ertakdagi ijtimoiy munosabatlar, tarixiy ishoralar va yashirin g'oyalarni tushunib tarjima qilishi kerak. Zarur hollarda ertakka kirish so'zi yoki sharh yozilib, o'quvchiga mazmun tushuntiriladi. Har bir madaniyat, xalq o'ziga xos tarixga egaligi bois bu tarjima tildagi asar yoki ertakni o'quvchi tushunmasligiga qarshi samarali yechim bo'la oladi.

5. Milliy va madaniy so'zlarni tarjima qilishda:

Mahalliy atamalar (palov, do'ppi, suyunchi) transliteratsiya qilinib, yonida qisqacha izoh bilan berilishi kerak. Bu madaniy o'ziga xoslikni saqlashga yordam beradi.

6. Asl matnga sodiqlikni saqlash uchun:

Tarjima jarayonida auditoriyaga moslashtirish kerak bo'lsa ham, ertakning g'oya, syujet va strukturasi o'zgartirilmassligi zarur. Tarjimon "madaniy adaptatsiya" va "matnga sodiqlik" o'rtasida muvozanatni topishi lozim. Bu, albatta, tarjimondan bilim, ko'nikma va mahorat talab etadi. Hozir quyida "Qizil Qalpoqcha" ertagining yevropacha va o'zbek xalq uslubidagi variantlarini tahlil qilamiz. Barchamizga ayonki, bu ertak yevropa xalq ertagi bo'lib o'zbek tilida o'ziga xos madaniy, stilistik uslubda olib o'tilgan.

Bir kuni oyisi somsa pishirib, qizchaga aytibdi:

— Qizil Qalpoqcha, mana bu somsa bilan kuvachadagi yog'ni buvingga oborib bergin, eson-omonligini bilib kelgin. Qizil Qalpoqcha kiyinib, buvisini ko'rgani narigi qishloqqa ketibdi. U o'rmondan o'tayotsa, oldidan bir Bo'ri chiqib qolibdi. Bo'ri Qizil Qalpoqchani yamlab yuborgisi kelibdi-yu. lekin botinolmabdi, chunki shu yaqin orada o'tinchilar daraxt kesib yurar, boltalarining taraqturuq ovozi eshitilib turar ekan. Bo'ri qizdan:

— Qizil Qalpoqcha, qayoqqa ketyapsan? — deb so‘rabdi.

Qizil Qalpoqcha bo‘lsa, o‘rmonda to‘xtab, Bo‘ri bilan gaplashishning qanday qo‘rqinchli ekanini bilmas ekan. Shuning uchun ham u Bo‘ri bilan salomlashibdi-da, keyin:

— Buvimni ko‘rgani ketyapman, buvinga mana bu somsalar bilan kuvachada yog‘ olib boryapman, — debdi.

— Buvingning uyi uzoqdami? — deb so‘rabdi Bo‘ri.

Bu ertakning o‘zbekcha varianti bo‘lib somsa, kuvacha, yog‘ kabi so‘zlar asl holiday ertakdan o‘zbek tilidagi madaniyatga mos tarzda tarjima qilingan.

Bir kuni oyisi Qizil Qalpoqchani yoniga chaqirib, shunday debdi:

- Mana bu bir bo‘lak pirog va bir shisha sharobni olib, buvingni yo‘qlab kel.

U betob, zora bularni tatib darmonga kirs. Kun qizib ketmasidan yo‘lga tush, to‘g‘riga yur, yo‘ldan hech qayoqqa burilma, yiqilib shishani sindirib qo‘yma, unda buvingga hech vaqo qolmaydi. Oldiga - uychaga kirganingda salom berishni unutma, har tarafga qarab alanglayverma!

- Xo‘p bo‘ladi, oyijon, hammasini aytganingizdek bajaraman, - debdi Qizil Qalpoqcha oyisi bilan xayrlashar ekan.

Qizchanning buvisi o‘rmonda yashar ekan. Uychagacha qishloqdan yarim soatlik yo‘l ekan.

Bu yevropacha talqindagi asl variantida shisha, tarjima sharob, pirog kabi so‘zlar yevropa madaniyatidan kelib chiqib yozilgan. Agarda jarayonida shisha, sharob, kabi so‘zlarni buviga nisbatan qo‘llab tarjima qilinganda edi, bu o‘zbek kitobxonlari uchun tushunmovchiliklarga sabab bo‘lardi chunki o‘zbek madaniyati, urf-odat, tarbiyasida buviga nisbatan bunday so‘zlar hech qachon ishlatilmaydi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Folklor va xalq ertaklarining tarjimasida struktura yaxlitligini saqlash murakkab jarayon bo‘lib, bu jarayonda tarjimon nafaqat matn mazmunini, balki uning madaniy, estetik va semantik jihatlarini ham hisobga olishi lozim. Tarjimada uchraydigan asosiy muammolar – bu madaniyatlararo tafovutlar, og‘zaki nutqning o‘ziga xosligi, obraz va timsollarning kontekstual ma‘nolarini to‘liq yetkazishdagi qiyinchiliklardir. Shu bilan birga, ertakning ritmik tuzilmasi, syujet dinamikasi va xalqona iboralarni mos til vositalari bilan ifodalash ham dolzarb vazifadir.

Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun tarjimada kontekstual moslashtirish (adaptatsiya), izohli tarjima, parallel matn tahlillari va madaniyatlararo kompetensiyani oshirish kabi yondashuvlar taklif etiladi. Tarjimon folklor asarining ichki ruhini, milliy ohangini yo‘qotmasdan, uni yangi til muhitiga moslashtirishi zarur. Shu yo‘l bilan xalq og‘zaki ijodining bebaho namunalarini global miqyosda anglash va qadrlash imkoniyati kengayadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Ertak>
2. Rasulov A., O‘zbek xalq og‘zaki ijodi, O‘qituvchi nashriyoti, 1992, 5-bet.
3. Rasulov A., O‘zbek xalq og‘zaki ijodi, 6-bet
4. G‘. G‘ulom nomidagi Adabiyot instituti, Folklorshunoslikka oid izlanishlar, 1-jild, 12-bet.